

Por terra, mar... eólica!

Bruno Centelles García, Juan José Hermida Lago, Xilberte Manso de la Torre, Anxo Reigosa Solleiro & Xosé Lois Vilar Pedreira

Autor para correspondencia: bruno.nigran@gmail.com

Como citar este artigo: Centelles García *et al.* (2026). Por terra, mar... eólica. *Revista Estudos Miñoráns* 25: 40-49

Resumo

O presente traballo pretende describir a situación da produción de enerxía eléctrica de orixe renovable en Galicia e no resto do estado español con especial atención ao desenvolvemento presente e futuro inmediato da enerxía eólica, tanto terrestre como marítima, sen apartar o foco do que debería ser a finalidade principal dunha instalación industrial deste tipo: a produción de electricidade, fundamentalmente a partir de fontes renovables, debe ter como prioridade absoluta a cobertura da demanda enerxética de poboacións concretas en territorios concretos. A xeración e distribución da enerxía eléctrica para un consumo eficiente e sostible debe ser considerada en calquera sociedade avanzada un servizo básico, non un elemento de especulación económica.

Cómpre, en consecuencia, falar máis de datos contrastados e non tanto de promesas e "cantos de serea".

Abstract

This paper aims to describe the current status of renewable electricity production in Galicia and the rest of Spain, paying special attention to the present and immediate future development of wind energy, both onshore and offshore, without losing sight of what should be the primary purpose of an industrial facility of this type: electricity production, primarily from renewable sources, must have as its absolute priority the coverage of the energy demand of specific populations in specific territories. The generation and distribution of electricity for efficient and sustainable consumption should be considered a basic service in any advanced society, not an element of economic speculation.

It is necessary to talk more about realities and verified data and not so much about "siren songs."

Revisando o escenario real

No noso artigo publicado no número 21 desta mesma revista (Centelles García *et al.*, 2022), daquela con datos REE (Red Eléctrica Española) recollidos no *Informe del Sistema Eléctrico Español 2020* e atendendo á Directiva 2009/28/CE da UE na que se establece como obxectivo vinculante acadar unha cota do 20% de enerxía eléctrica procedente de fontes renovables en 2020 e do 32% en 2030, dabamos conta dunha produción en Galicia de 18.557 GW de orixe renovable fronte a unha

demanda de 17.372 GW; polo que, cun 106,82%, Galicia cumpría moi amplamente o obxectivo fixado para 2030. Catro anos máis tarde é preciso actualizar os datos consultando as mesmas fontes. Así, no *Informe del Sistema Eléctrico Español 2024* publicado pola REE, no que se conclúe que un 56% da demanda eléctrica total do estado foi cuberta coa produción renovable, aparece Galicia cunha produción total renovable de 19.518 GW fronte a unha demanda de 13.870 GW, o que significa que cun 142,72%, temos sobradamente cuberto xa en 2024 o obxectivo mínimo marcado para 2030.

Para unha mellor comprensión, a baixada na demanda de enerxía eléctrica que podemos apreciar en Galicia entre 2010 e 2024 debe ser considerada nun escenario máis amplo. Así, atendendo aos datos publicados pola REE no seu *Informe del Sistema Eléctrico Español de 2010* e no correspondente a 2020.

Apreciamos unha clara tendencia descendente, leve pero continuada, na demanda eléctrica en España desde 2008 ata hoxe. Lembremos que en España, do mesmo xeito que na UE, o consumo de electricidade vén caendo desde 2008. (Turiel, A. *"The Oil Crash"* 25/07/2025). Completando o noso escenario de partida, e sendo o obxectivo da produción eléctrica a cobertura da demanda enerxética dunha poboación concreta nun territorio concreto, debere-

mos ter en consideración a evolución da poboación en Galicia nestes últimos anos:

Non estaremos en condicións de valorar obxectivamente o verdadeiro significado e o impacto da produción eléctrica se non coñecemos o rendemento de cada unidade de enerxía eléctrica producida e do seu efecto directo na poboación. Revisando a variada bibliografía e recollendo as diferentes publicacións de fabricantes e instaladores de aerogeradores, así como de distribuidores e comercializadores de enerxía eléctrica, estamos en condicións de afirmar que 1 MW é a cantidade de enerxía eléctrica necesaria para satisfacer a demanda de 1.000 vivendas, cada unha delas ocupada por catro persoas. 1 MW é a cantidade de enerxía eléctrica necesaria para satisfacer a demanda de 4.000 persoas.

Producción renovable / Demanda enerxética (Datos REE 2024)
Obxectivo mínimo 32% en 2030 (Directiva 2009/28/CE)

Gráfico 1. (Producción renovable/Demanda enerxética).

Crecedemento anual da demanda de enerxía eléctrica en España (%)

Gráfico 2. (Crecedemento anual da demanda).

Evolución da Poboación e da Demanda eléctrica en Galicia

Ano	Poboación	Demanda eléctrica
2006	2.741.087	15.019 GWh
2008	2.764.474	15.869 GWh
2010	2.773.415	15.165 GWh
2020	2.696.876	17.372 GWh
2024	2.705.833	13.870 GWh

Gráfico 3. (Demanda 2011-2020).

Gráfico 4. (Evolución da poboación e da Demanda enerxética).

**O CAMIÑO DO VENTO
ATA
A TOMA DE CORRENTE**

As pás do rotor do aerogenerador transforman a enerxía cinética do vento nun movemento xiratorio permanente que activa un xerador para producir electricidade. Esta electricidade é transportada ata os puntos de consumo mediante cableado de baixa e alta tensión.

- Un aerogenerador de 2 MW produce a electricidade necesaria para 1.500 fogares de 4 persoas. (Info: Bundesverband WindEnergie e.V.)
- Un aerogenerador de 2,5 MW cubriría a demanda dunha localidade de 10.000 habitantes (Info: GAMESA)
- Un aerogenerador de 3 MW abastecería a 3.000 vivendas. (Info: ACCIONA)
- Un aerogenerador de 4,5 MW a 4.300 vivendas (Info: IBERDROLA)

No Parque Eólico do ROSAL (11,2 MW) pretenden instalar dous aerogeneradores de 5,6 MW. Un so destes "xigantes" abastecería de electricidade a unhas 5.500 vivendas (Info: VESTAS)

Na SERRA DA GROBA Irán 44 aerogeneradores (2 deles no P.E. O Rosal) na SERRA DO GALINEIRO 13

Segundo o CENSO de 2019, no Val de Miño Oia, O Rosal, Tomiño e A Guarda, somos 77.000 persoas (≈ 20.000 vivendas)

Para "satisfacer as necesidades" de enerxía eléctrica desta poboación precisaríanse, en todo caso... 4 aerogeneradores de 5,6 MW!

Gráfico 5. (Infografía O camiño do vento).

Galicia pechou decembro de 2024 cunha poboación de algo máis de 2,7 millóns de persoas, o que supón un lixeiro incremento con respecto ao ano anterior.

A recente explosión eólica (e tamén fotovoltaica, hidroeléctrica de bombeo e biomasa, non o esquezamos) vivida en Galicia dende 2019 fíxonos saber que, dende a Xunta de Galicia, presidida por Alberto Núñez Feijóo, e sendo Francisco Conde vicepresidente e conselleiro de Industria, bendicían co seu Plan Sectorial Eólico de Galicia (PSEG) unha nova “invasión eólica” deseñada para o mellor beneficio da Asociación Eólica de Galicia (EGA), presidida por Manuel Pazo, e de todo o entramado organizado ao seu arredor.

Falando exclusivamente de enerxía eólica terrestre promovida e tramitada pola Xunta de Galicia (aqueles proxectos que non superan os 50 MW) e deixando fóra deste traballo os tramitados desde o goberno central (os de máis de 50 MW), podemos afirmar que nestes últimos anos foron uns 160 os novos proxectos eólicos que foron agromando e amosando as súas fallas, as súas carencias e as súas múltiples e variadas ilegalidades. 160 polígonos eólicos que producirían, xuntos, arredor de 4,5 GW (4.500 MW, 4,5 millóns de vivendas tipo, 18 millóns de persoas), que se sumarían á que nestes momentos xa é excedente produción eléctrica renovable.

A actualidade eólica en Galicia

Pero na fase administrativa decaeron, fose porque a propia Xunta os desautorizase, porque o desestimasesen as propias promotoras ou fose por ter unha Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable, aproximadamente a metade daqueles 160 proxectos. Destacamos aquí como, froito do traballo organizado da sociedade civil na defensa dos montes das Serras da Groba, do Argallo, do Galíñeiro e do Aloia fronte á “ameaza eólica”, temos no Val de Miñor e no Baixo Miño a primeira e única gran comarca galega 100% libre de eólicos xa que, por diferentes razóns, foron decaendo, un a un, os oito polígonos industriais eólicos proxectados: Albariño I, Torroña, Torroña I, Torroña III, Merendón, Rosal, Paraguda e Galíñeiro.

Xa baixo a presidencia de Alfonso Rueda (substituto de Núñez Feijóo), sendo María Jesús Lorenzana conselleira de Industria (substituindo a Francisco Conde) e Ánxeles Vázquez conselleira de Medio Ambiente, obtiveron unha DIA favorable e foron publicadas no DOG as súas correspondentes autorizacións administrativas e de construción de pouco máis de 80 proxectos industriais eólicos.

Pechada a vía administrativa, a sociedade civil organizada foi de novo quen de presentar diante do

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) (xa en vía xudicial, maioritariamente a base de traballo altruísta, con presuposto cero e facendo uso do seu dereito á Xustiza Gratuíta), recursos contra cada un deses 80 proxectos inicialmente aprobados pola Xunta de Galicia. Para este traballo, principalmente levado a cabo desde as asociacións Petón do Lobo e Ecoloxistas Galicia Atlántica e Verde, resultou fundamental o “*Novo paradigma no estudo de proxectos eólicos*”, desenvolvido polo grupo IEM - SOS Groba - Salvemos Monteferro e presentado na “*Xornada sobre Enerxía*

A enerxía eólica tense desenvolvido amplamente nas últimas décadas no territorio galego. Este proceso tivo lugar grazas á existencia de recurso eólico en moitas áreas de Galicia, mais tamén a grande implantación foi debida ao desexo e aprobación dun marco regulador que favoreceu a posta en marcha das centrais eólicas. Así, desde 1979 produciuse a implantación de parques eólicos, aerogeneradores e infraestruturas asociadas ao longo de moitos montes de Galicia. Neste período de desenvolvemento eólico en Galicia instaláronse preto de 1.900 MW, dos que a metade parte se puxeron en marcha durante o período que vai dende 1997 ata o ano 2008.

Gráfico 6. (Informe OEGA 2008).

14 VAL MIÑOR BAIONA - GONDOMAR - NIGRÁN ÁREA METROPOLITANA FARO DE VIGO VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

La Serra da Groba, casi libre de eólicos

Cae el cuarto de los proyectos previstos, que colocaba tres aerogeneradores gigantes en la panorámica de Baiona ▶ La Xunta lo rechaza por su impacto paisajístico y ambiental

Gráfico 7. (FdV 100% libre).

Gráfico 8. (Novo paradigma).

Gráfico 9. (Actualidade eólica de Galicia).

Proxectos eólicos aprobados pola Xunta e con resolución xudicial do TSXG *

(*)	Nome	Aeroxeradores	Potencia total
1	MONTE NEME	3	16,000
2	ZAMORRA	7	31,150
3	TOURIÑÁN III-2	5	24,000
4	PICO SECO	7	27,000
5	FIGUEIRAS	5	22,500
6	REBOIRO	9	49,500
7	RODEIRA	2	12,600
8	O CERQUEIRAL	6	27,000
9	CHAO DO MARCO	8	48,000
10	FELGA	4	20,800
11	MONTE PEÓN	3	12,600
12	AS ENCROBAS	6	20,000
13	S. DO FARO (Amp)	3	13,500
14	AS PENIZAS	6	31,200
15	BANZAS	9	31,185
16	TROITOMIL	5	30,000
17	VENTUMELO	12	50,000
18	PORTO VIDROS	3	10,350
19	ALTO DA TELLEIRA	3	16,900
20	ALTO DO MONTOLITO	5	22,500
21	OUTEIRO GRANDE	5	18,000
22	SERRA DO FARELO	4	18,000
23	RODICIO II	2	10,400
24	MONTE DA CROA	5	27,000
25	CUNCA	5	22,500
26	GATO	4	25,200
27	MEIRAMA (2018/027)	13	44,500
28	UXO	6	21,000
29	SERRA DO COLMO	4	20,000
30	MAXAL	9	40,500
31	CASTRO VALENTE	3	18,000
32	XESTEIRÓN	6	39,600
33	SERRA DO PUNAGO	8	23,210
34	LEGRE	5	33,000
35	XEADA	3	19,800
36	MARCOFAN	7	36,400
37	MONTE DO CORDAL	2	12,600
38	ACIBAL	4	12,000
39	TREBOADA	12	50,000
40	SERRA DO FURCO	5	28,000
41	MESADA	2	11,000
42	OS COTOS	6	30,000
43	CAMPO DAS ROSAS	6	27,540
44	VALDEPEREIRA	6	24,000
45	ALVITE II	3	17,700
46	COTO LOUREIRO	11	49,500
47	ESTIVADA	8	36,000
48	PIAGO	7	27,600
49	FEÁS	8	40,000
50	MONTE FESTEIRO	10	48,000
51	VACALOURA	7	31,185
52	BUSTELO E BARALLANS	6	36,000
53	PARAÑO OESTE	14	49,700
54	SERRA DA PIÑEIRA	4	35,000
55	NEBOADA	4	25,200
56	SAN CRISTOVO	4	18,000
57	SUIME	4	26,400
58	MONTEAGUDO	4	20,800
59	SERRA DE LIÑARES	16	48,000
60	PENAS BOAS	3	15,600
61	ORBALLEIRA	3	19,800
62	FIAL DAS CORZAS	8	41,600
63	SOLPOR	5	25,000
64	MEIRAMA (2020/076)	6	21,000
65	SOBREDO	4	18,000
66	BARBANZA	5	15,000
67	MONTE INXERIO	11	38,115
68	MARCO	6	24,000
69	MONTEIRO	5	33,000
70	XIABRE (Ampliación)	2	8,400
71	ALTO DO TORREIRO	3	15,825
72	CARBOEIRO	5	29,500
73	SESELLE	6	31,200
74	PARADELA 05	7	31,500
75	MONTE CONTADO	5	25,500
76	CARBALLAL	3	18,750
77	RESTELO	6	39,600
78	PATIÑEIRO	3	17,940
79	MONTE XESTEIRO (**)	6	33,000
80	VILARTOXO	6	27,000
81	(Alínda non paralizado) A RUÑA III (***)	3	12,000
TOTAL			466 2170,37

(*) Datos 02/11/2025 (**) Cautelamente paralizado (WEB TSXG 12/06/2025) (***) Anulado por Sentenza 368/2025 do TSXG

Gráfico 10. (Proxectos eólicos aprobados).

"Eólica en Galicia" celebrada na casa forestal de Valdarca (Oia) o sábado 9 de setembro de 2023.

Foi así como, a partir das demandas presentadas por Petón do Lobo e Atlántica e Verde, o TSXG foi pouco a pouco resolvendo eses contenciosos decretando, ata hoxe, a PARALIZACIÓN CAUTELAR de 79 proxectos industriais eólicos en Galicia e non paralizando, polo momento, unicamente o PE Vilartoxo, no concello de A Baña. O 98,75% dos proxectos eólicos aprobados pola Xunta de Galicia están cautelamente paralizados polo TSXG! Unicamente o 1,25% continúa o seu proceso construtivo!

Cómpre salientar ademais que con data 28/10/2025 o TSXG fai pública a Sentenza 368/2025 pola que ANULA as autorizacións concedidas ao PE A RUÑA III (DOG 13/09/22).

Estes 80 proxectos eólicos suporían a instalación de 466 novos aeroxeradores para unha produción eléctrica de 2.170,37 MW (2,1 millóns de "vivendas tipo", algo máis de 8 millóns de persoas!)

É importante destacar que non estamos falando aquí dos múltiples proxectos eólicos de potencias superiores aos 50 MW xestionados desde o goberno central, nin tampouco das plantas fotovoltaicas, nin das "centrais hidroeléctricas reversibles" ...; proxectos, todos eles, que antes eran tramitados desde o MITECO (Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico) -ata hai ben pouco dirixido por Teresa Rivera, actual vicepresidenta primeira e comisaria de Competencia da Comisión Europea-, sendo na actualidade competencia do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática.

Todos estes aspectos foron amplamente divulgados e postos ao dispor da cidadanía nos diferentes actos celebrados nestes últimos anos.

A eólica mariña. Unha nova ameaza

Por se aínda fose pouca a enerxía eléctrica de orixe renovable eólico-terrestre prevista en Galicia, temos agora unha nova ameaza: a enerxía eólica producida pola maraña de proxectos eólicos mariños.

A constante evolución das tecnoloxías favoreceu nos últimos anos o desenvolvemento de innovadoras solucións que permiten a instalación de xigantescos polígonos eólicos mariños compostos por aeroxeradores montados en estruturas flotantes.

Dous bos exemplos serían o ROLEIRA e o VO-LANTEIRO, dous megaproxectos industriais eólicos

PALESTRA
CONSECUENCIAS DA INVASIÓN EÓLICA EN GALICIA
Falará Bruno Centelles

VERNES 23 DE SETEMBRO ÀS 20:30
CENTRO SOCIAL A REVOLTA
Rua Real, 12, Vigo

iem **SOS Graba.** **STOP EÓLICOS**

A INVASIÓN EÓLICA EN GALICIA

charla con:
BRUNO CENTELLES
Portavoz do Instituto de Estudos Miñoráns, da Plataforma Stop eólicos e de SOS Graba

10
novembro
venres

Casa de Cultura de **PONTE CALDELAS**
20:00 h

Organiza:
Colectivo Arroutada

AS CIDADES E O RURAL XUNTAS CONTRA O CAPITAL

O "BOOM" DA EOLICA NA PROVINCIA DE LUGO

Charla informativa
Ponencia a cargo da
Asociación ambiental
Petón do Lobo e
do Instituto de
Estudos Miñoráns

22
ABRIL

LUGO
19:30

Centro Social
A Hedreira
Rúa catasol, 17

AS CIDADES E O RURAL XUNTAS CONTRA O CAPITAL

TRANSICIÓN ECOLÓXICA
OU ESPECULACIÓN ENERXÉTICA

Teatro Principal, Pontevedra. Venres, 7 de febreiro de 2025

16.30 hs Mesa de debate
Rocío Bravo Bióloga
Bruno Centelles Instituto de Estudos Miñoráns
Ernesto Romeo Movemento Ciudadano Teruel Existe
Almudena Alonso Avogada

17.30 hs Intervencións do público
18.30 hs Intermedio
19.00 hs Proxección do filme documental **"Vidas irrenovables"**
20.45 hs Coloquio co director **Francisco J. Vaquero**

Entrada libre até completar aforo

miñoráns 2025

Gráficos 11, 12, 13 e 14. (Carteis, palestras informativas).

Desmaterialización, decrecemento e transición enerxética: claves a partires da tripla análise social/económica e enerxético-ambiental (3ª Edición)

2 de setembro de 2025, ás 12:30

Facultade de CC.Económicas e Empresariais da USC (Santiago de Compostela)

NOVO PARADIGMA PARA O ESTUDO DOS PROXECTOS EÓLICOS EN GALICIA

Bruno Centelles García, voceiro do Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) da plataforma SOS Groba e da asociación Ecoloxistas Galicia Atlántica e Verde

que “os catro de sempre” pretenden instalar fronte ás costas da Guarda, O Rosal e Oia.

O PE ROLEIRA, situado a escasas 13 millas náuticas (uns 24 quilómetros) da Guarda, ameaza cos seus 33 monstros de 287 metros de altura sobre o nivel do mar que continuamente bracearán as súas xigantescas pas de 128 metros de longo para unha potencia total instalada de 594 MW que será evacuada a terra á altura de Viladesuso, en Oia, e de aí, fendendo 30 quilómetros de monte e paisaxe, chegará á subestación de Atios, no Porriño.

O PE VOLANTEIRO, situado por terra do ROLEIRA, cos seus 34 xigantes promete outros 510 MW que serán evacuados mediante unha LAT (Liña de Alta Tensión) que, unha vez pasados o Silleiro, Monteferro e o cabo Estai, deitada no fondo da banda sur da ría de Vigo, tocará terra por Chapela para completar a súa viaxe de 71 quilómetros vertendo na subestación de Pazos de Borbén. Porén, este disparate eólico fronte á costa da Guarda non quedaría completo se non se falase doutros dous megaproxectos eólicos mariños: o CELTA II, tamén con 34 aeroxeradores e 510 MW, e o JUAN SEBASTIÁN ELCANO, con 29 aeroxeradores e 542 MW. Nesta altura non son aínda públicos os detalles das súas liñas de evacuación. Pero abrindo o plano a todo o litoral galego topámonos aínda con outros 19 proxectos industriais eólicos que completarían o aberrante mapa eólico mariño de Galicia.

Todo este conxunto eólico mariño proxectado fronte ás costas galegas suporía a instalación de 942 aeroxeradores para unha potencia total de 14.546 MW.

Aceptando o argumento de que un único MW satisfaría a necesidade eléctrica de 1.000 vivendas (4.000 persoas), facer a conta é bastante doado: a eólica mariña proxectada para Galicia subministraría, segundo esas mesmas fontes, electricidade para 14,5 millóns de vivendas; uns 58 millóns de persoas!

Como vimos de explicar neste mesmo traballo, tendo en conta que o consumo eléctrico vén descendendo en toda Europa desde 2008, e sendo 2020 o primeiro ano no que en Galicia foi máis alta a produción de enerxía eléctrica de orixe renovable (eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica) que o total de enerxía

Figura 8. Parámetros aproximados de la turbina propuesta para el proyecto ROLEIRA
Fonte: QAIR. Documento Inicial de Proyecto Parque Eólico Marino Roleira (NOR-1)

Gráfico 16. (PE Roleira).

Gráfico 17. (Eólica mariña en Galicia).

eléctrica consumida (industria, agricultura, comercio, servizos públicos, transporte, consumo doméstico...), a pregunta é inevitable: para que se quere entón semellante cantidade de enerxía en Galicia? E a resposta é obvia: o verdadeiro obxectivo é que “os catro de sempre” fagan, coa máxima urxencia e voracidade, o mellor negocio posible para os seus petos desprezando as poboacións locais, os seus modos de vida, as súas propiedades, o seu territorio, a súa paisaxe e o seu patrimonio natural, histórico e cultural.

Recorrendo a fontes científicas documentadas

Resulta obrigado nesta altura consultar fontes científicas ben documentadas. Cómpre ler e escoitar a persoas relevantes do mundo da ciencia que, amosando un inquebrantable compromiso coa verdade e coa sociedade na que viven, ofrecen datos incontestables expoñendo publicamente a súa imaxe persoal e o seu propio prestixio profesional.

Atopamos dous bos exemplos en Antonio Aretxabala (xeólogo e profesor universitario) e Antonio Turiel (físico-matemático, investigador do *Institut de*

Gráficos 18. (O futuro de Europa).

Ciències del Mar-CSIC). Estes dous autores, citando á eminente Alicia Valero (Valero, 2021) -considerada unha das principais expertas de Europa en minerais críticos- aseguran que a transición de carácter renovable eléctrica-industrial non funciona. Non está a funcionar en absoluto. É un modelo fracasado, algo coñecido desde hai tempo. É un negocio especulativo cuxa burbulla está a estalar.

De todo o paquete enerxético consumido unicamente o 20% é electricidade. O resto é maioritariamente petróleo e gas. E para determinados usos como minaría, agricultura, industria pesada e do aceiro, fabricación de formigón, transporte aéreo ou marítimo... a electrificación total é simplemente imposible pretendendo manter os actuais niveis e formas de consumo baseados no crecemento constante. É IMPOSIBLE!

No seu recente traballo, *El futuro de Europa* (2024), Antonio Turiel dedica no capítulo *Soluciones que no funcionan* apartados específicos, entre outros, ao *Mito de la electrificación absoluta*, a *Electricidad y renovables*, ou ao *Hundimiento de la eólica*.

Neste sentido fala do coche eléctrico e do hidróxeno verde como “tecnoloxías-panca que NON FUNCIO-

Gráfico 19. (Thanatia).

NAN”: toda a industria do coche eléctrico depende da abundancia de enerxía fósil barata, sendo ademais imposible desenvolver sistemas de maquinaria pesada que funcionen con electricidade. O hidróxeno verde non ten futuro como combustible (Rupérez, 2023), o amoníaco verde non ten sentido e o metanol verde é ciencia-ficción.

Unha característica principal da electricidade de orixe renovable eólica e fotovoltaica é a súa intermitencia, polo que se fai necesario considerar o aproveitamento real da potencia teórica, o chamado “factor de planta” (23,5% para a eólica e 16,6% para a fotovoltaica), que obriga a sobredimensionar esaxeradamente as plantas produtoras para garantir un fluxo eléctrico constante.

Asegura Turiel que a industria eólica europea está “ferida de morte” porque non é posible construír aerogeradores de altas prestacións de xeito rendible, o que xera moitas dúbidas sobre a viabilidade económica da eólica mariña e, de feito, está supoñendo a cancelación de proxectos que dependen de políticas de subvencións públicas. Na UE remata o “*tempo Next Generation*” en abril de 2026. De aí veñen as présas no desenvolvemento destes proxectos. O importante é o rendemento económico baseado na subvención con cartos públicos. Outra cousa, absolutamente secundaria, é a viabilidade do proxecto: “Construír agora; avaliar riscos e problemas máis tarde”.

O problema do abastecemento enerxético a unha poboación determinada nun territorio concreto non é un obxectivo nin é unha prioridade. É a escusa necesaria!

Queda claro que a eólica terrestre, a eólica mariña e a fotovoltaica nin son a solución ao problema nin tampouco son tan verdes como nolas queren pintar. Pero é que aínda hai máis: que sucede coas afeccións ao medio no que se instalan?

En abril de 2023 visitaron A Guarda Basilio Otero, presidente, e Torcuato Teixeira, asesor xurídico da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores, para participar nunha xornada sobre parques eólicos mariños que se desenvolveu baixo o lema “A pesca e os nosos mares non se poxan”.

Na crónica do dixital “*Infogauda*” do 13 de abril recóllese a disconformidade dos poñentes co xeito de implantación da eólica mariña nas costas españolas, feita cun absoluto desprezo aos ecosistemas mariños e ao sector pesqueiro.

Neste sentido, Basilio Otero explica nunha entrevista na TVG que na visita xirada ao mini parque eólico mariño de Viana do Castelo (3 aerogeradores, 25,5 MW) puideron comprobar, por testemu-

Gráfico 20. (A pesca e os mares).

ñas dos mariñeiros portugueses, que na zona de servidume -de prohibición de faenar- xa non hai pesca. Segundo explica o propio Otero, “o Instituto Español de Oceanografía está sendo sistematicamente excluído de calquera consulta tomándose as decisións sempre de costas ao sector pesqueiro. Non existen aínda estudos científicos sobre as afeccións reais (vibracións, electromagnetismo, contaminación acústica) aos ecosistemas mariños”.

Torcuato Teixeira defendeu eses mesmos argumentos coa súa ponencia “A eólica mariña en Galicia: presente e futuro” na xornada “Enerxía eólica en Galicia”, organizada pola Plataforma Turonio na casa forestal de Valdarca, en Oia, o pasado 9 de setembro de 2023. E para terminar de comprender a situación real da eólica mariña fronte á costa da Guarda conviría non perder de vista a opinión de Rui Lages, presidente da Cámara de Caminha, quen afirmou no “Caminhense” do pasado 7 de febreiro que

A exclusão do concelho da zona de implantación de eólicas offshore... é fruto de muitas reuniões de trabalho com a associação de pescadores de Caminha e de Vila Praia de Âncora, com a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos [DGRM] e com a comissão de acompanhamento do PAER. Várias associações do setor da pesca manifestaram preocupações quanto ao impacto nas comunidades piscatórias e fauna marinha e a Avaliação Ambiental Estratégica do projeto assumia que a instalação de eólicas ‘offshore’ “deve conduzir ao abate de embarcações” e reduzir a pesca.

Conclusións

Desde 2008 vén caendo o consumo eléctrico en España, na mesma tendencia que no resto da UE. Descende a demanda eléctrica ao tempo que aumenta a poboación (46,2 M en 2008, 46,6 M en 2018, 47,3 M en 2020 e 48,8 M en 2024)

Gráfico 21. (TT. A eólica mariña en Galicia).

Segundo datos de 2024 da REE, en España aténdese o 56% da demanda eléctrica total con fontes renovables, sendo o 32% o obxectivo marcado pola UE para 2030.

En Galicia xa producimos, exclusivamente con renovables, máis electricidade da que consumimos. Un 142,72% do consumido é de orixe renovable, sendo o 32% o obxectivo para 2030.

Segundo datos do OEGA, a produción eléctrica de orixe eólica instalada e funcionando en Galicia abastecería 15,5 millóns de persoas.

A potencia eólica cautelarmente paralizada polo TSXG cubriría a demanda doutros 8 millóns de persoas. Cos 23 megaproxectos mariños cubriríase o consumo eléctrico de 58 millóns de persoas máis.

Unicamente coa enerxía eólica terrestre xestionada pola Xunta (unha parte dela xa instalada e outra parte cautelarmente paralizada polo TSXG) mais a eólica mariña proxectada fronte á costa galega atenderíase o consumo de 81,5 millóns de persoas!

En Galicia somos na actualidade 2,7 millóns de persoas. E non estamos contando outras fontes renovables en Galicia como a eólica xestionada desde o goberno central, a hidroeléctrica, a fotovoltaica ou a hidráulica de bombeo.

Tampouco contabilizamos o resto da produción eléctrica no resto do estado español!

É ou non é un disparate? Os datos son incontestables.

Este modelo enerxético baseado no crecemento continuo non ten xeito!

De verdade precisamos esta LOUCURA EÓLICA?

Gráfico 21. (O Caminhense).

Referencias bibliográficas

- ARETXABALA DÍEZ, ANTONIO & TUIREL MARTÍNEZ, ANTONIO (2025). Entrevista. *Energía, Crisis De Materiales Y Consecuencias Para La Transición Verde (Lo que nadie te cuenta sobre la crisis energética)*. Huellas de la Montaña, 25/02/2025. https://youtu.be/d58DcSdWE5g?si=wVtC-5DAei_vkJH_
- ARETXABALA DÍEZ, ANTONIO & TUIREL MARTÍNEZ, ANTONIO (2025) Faladoiro. *Crise de Materiais e Transición Verde*. IEM (Instituto de Estudos Miñoráns), 29/05/2025. https://youtu.be/LlukiYWwPvs?si=PaugV7fvwqw5Mi_H
- CENTELLES GARCIA, BRUNO; HERMIDA LAGO, JUAN; MANSO DE LA TORRE, XILBERTE; REIGOSA SOLLEIRO, ANXO E VILAR PEDREIRA, XOSÉ LOIS (2022). A Ameaza eólica” na Serra da Groba...da Serra Ameazada á Serra Liberada. *Revista Estudos Miñoráns* 21: 61-114. <https://www.calameo.com/read/006231724d870fd6b9766>
- CENTELLES GARCÍA, BRUNO. (2025) *A eólica mariña fronte á costa da Guarda. A Nova Ardentia* (Revista galega de cultura marítima e fluvial) 17: 99-102. Culturmar. Cambados. (Pontevedra). https://youtu.be/MfrXYKoeHbI?si=O13naWLVivEFS__6H <https://www.calameo.com/read/006231724c42c3c47ce60>
- HERMIDA LAGO, JUAN (2023) Palestra. *Por un novo modelo económico, enerxético e social*. Valdarca, Oia, 09/09/2023 <https://youtu.be/mW6EBMIEfDo?si=gBDR1v6IALJKK0G9>
- INSTITUTO DE ESTUDOS MIÑORÁNS (2022) Palestra. *Consecuencias da invasión Eólica en Galicia*. Vigo, 23/09/2022 <https://youtu.be/CJhtRpnXnnI> <https://www.calameo.com/read/006231724c055698d9ba4>
- INSTITUTO DE ESTUDOS MIÑORÁNS (2023) Palestra. *O boom da eólica na provincia de Lugo*. A Hedreira, Lugo, 22/04/2023. <https://youtu.be/3pcGuor2Bw4> <https://www.calameo.com/read/0062317244858d65099cc>
- INSTITUTO DE ESTUDOS MIÑORÁNS (2023) Palestra. A invasión eólica en Galicia. Ponte Caldelas, 03/12/2023. <https://youtu.be/w6Ld0Js3TBA> <https://www.calameo.com/read/0062317243b1a9dfaa2e8>
- INSTITUTO DE ESTUDOS MIÑORÁNS (2025) Palestra. *Transición ecolóxica ou especulación enerxética?*. Pontevedra, 07/02/2025. https://youtu.be/D-R4Bw4XwFM?si=Ox_tVxB3QF6PrCcb <https://www.calameo.com/books/0062317249f34dd3bb11a> <https://www.calameo.com/read/006231724173cbfa281c2>
- INSTITUTO DE ESTUDOS MIÑORÁNS (2025) Palestra. *Novo paradigma para o estudio dos proxectos eólicos en Galicia*. USC. Santiago de Compostela, 02/09/2025 <https://www.calameo.com/read/006231724bf0b8166b4ef>
- INFOGAUDA: Un espazo de información transfronteiriza. (2023) https://infogauda.blogspot.com/2023/04/a-guarda_62.html
- O CAMINHENSE (2023) *Eólicas Offshore: Exclusão de Caminha do plano é “uma vitória” do concelho – Rui Lages* https://jornalcp.pt/eolicas-offshore-exclusao-de-caminha-do-plano-e-uma-vitoria-do-concelho-rui-lage/?fbclid=IwY2xjawI8WmtleHRuA2FlbQIxMQABHaBX5kGskGuZaZoO4c9DoPdxTvMN2W_7NT7ADpFXCnbi3Tey4FamQwtavA_aem_Fbi96IC-slkyMmeLILRKKw
- OEGA (Observatorio Eólico de Galicia) (2025) *O desenvolvemento da potencia eólica instalada en Galicia*. <https://observatorio.eolico.uvigo.es/enerxia-eolica-en-galicia/>
- OTERO RODRÍGUEZ, J. BASILIO (2023) Vídeo da entrevista do día 11/03/2023, na TVG a José Basilio Otero Rodríguez, presidente da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores, sobre a eólica mariña. <https://youtu.be/KqvUy6ZOpD4?si=tVvfZm2vCG7oenCO>
- PILLADO, NELI & GROBAS, R. *Faro de Vigo, área metropolitana. Val Miñor*. Vigo, 17/11/2023
- PRADA BLANCO, ALBINO (2025) Faladoiro. Presentación do libro *Galicia, un país desnortado e minguanter*. Servizo de Publicacións da UVIGO) no Instituto de Estudos Miñoráns, Gondomar, 25/04/2025. https://youtu.be/m5rEmZ_67o4
- RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA (2008, 2010, 2018, 2020 e 2024) *Informe del Sistema Eléctrico*. <https://www.sistemaelectrico-ree.es/es/informe-del-sistema-electrico>
- RUPÉREZ CERQUEDA, MARCOS (2023) *El hidrógeno verde, ¿burbuja o realidad energética?. Analizando la rentabilidad del sector*. OBS Business School, 2023: 45.
- TAIBO ARIAS, CARLOS (2022). *El decrecimiento explicado con sencillez*. Catarata, Madrid, 2022.
- TAIBO ARIAS, CARLOS (2025) Faladoiro. *Decrecento e colapso. Gobernados por ecofascistas?*. Instituto de Estudos Miñoráns, Gondomar, 20/03/2025. <https://youtu.be/aVTHrY6hagl?si=X5vePjP43dBdyhmO>
- TEIXEIRA VALOIRA, TORCUATO (2023) Palestra. *A eólica mariña en Galicia: presente e futuro*. ponencia na xornada *Enerxía eólica en Galicia*. Organizada pola *Plataforma TURONIO*. Oia, 09/09/2023. <https://youtu.be/LC4Tn8biHmM> <https://youtu.be/lQK4oPvb3RM>
- TUIREL MARTÍNEZ, ANTONIO (2024). *El futuro de Europa. Cómo decrecer para una reindustrialización urgente*. Ediciones Destino. Editorial Planeta. Barcelona.
- TUIREL MARTÍNEZ, ANTONIO (2025) Blog. *The Oil Crash. Ricochet*. 25/07/25 <https://crashoil.blogspot.com/>
- VALERO DELGADO, ALICIA, VALERO, ANTONIO & CALVO, GUIOMAR (2021). *Thanatia. Límites materiales de la transición energética*. Ed. Prensas. Universidad de Zaragoza.

